

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

<p>1. Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Хасилбеков Навруз Хамзаевич СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....</p> <p>2. Абдуллаев Наби Кулдашович, Расулов Шавкат Орзикулович, Хазраткулов Рустам Бафоевич СПОНТАННЫЙ ТРОМБОЗ БОЛЬШОЙ МЕШОТЧАТОЙ АНЕВРИЗМЫ V4 СЕГМЕНТА ЛЕВОЙ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПЯТИ ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА. (Случай из клинической практики).....</p> <p>3. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибадулла Абдуллаевич, Акилов Джохонгир Хабибуллаевич, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Миралимов Мирмухитдин Миртурсунович ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В СПИНЕ ПО ДАННЫМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ г.АНДИЖАН.....</p> <p>4. Раупова Насиба Шокировна, Хайдарова Дилдора Кадировна РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДОВ И ЛЕЧЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p> <p>5. Хайдарова Дилдора Кадировна, Хатамова Сарвиноз Муйитдиновна НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p> <p>6. Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна, Панжиева Назира Нормухаматовна ХИМИОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ ЯИЧНИКОВ: ПАТОГЕНЕЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ.....</p> <p>7. Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна, Касимов Арсланбек Атабаевич, Уринова Дилнавоз Каландар кизи, Джабборова Рушана Шухратовна АРТЕРИАЛ ГИПОТЕНЗИЯ ФОНИДА СУРУНКАЛИ БОШ МИЯ ҚОН-ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ОПТИМАЛЛАШАШТИРИШ.....</p> <p>8. Ханифа Мухсиновна Халимова, Рустамбек Жуманазарович Матмуродов, Бекзод Аскарлович Муминов, Олим Юнусович Наимов, Расулберди Мустафоевич Жураев COVID-19 ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ.....</p> <p>9. Aliyev Mansur Abdulkolovich, Mamadaliyev Abduraxmon Mamatkulovich, Jo'rayev Anvar Mamatmurod o'g'li MEDULLOBLASTOMALARNING PATOGENEZI, DIAGNOSTIKASI VA TASNIFLANISHIGA OID ZAMONAVIY QARASHLAR (Adabiyotlar tahlili).....</p> <p>10. Алиев Мансур Абдухоликович, Ражабов Холиёр Холмуратович, Ражабов Шахзот Диникул угли, Холмуродова Хулкар Холиёровна, Холмуродов Одилбек Холиёрович ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ, КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ АНОМАЛИИ КИММЕРЛЕ.....</p> <p>11. Норкулов Нажмиддин Уралович, Шодиев Амиркул Шодиевич, Равшанов Даврон Мавлонович КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА СОТЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....</p> <p>12. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТАДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИ, ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ).....</p> <p>13. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Исмаилова Нигора Бахтияровна МИАСТЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ШАКЛЛАНИШИ.....</p> <p>14. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Охунжанова Мадина Зафаровна ИШЕМИК ВА ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТАРДАН КЕЙИНГИ ОҒРИҚ СИНДРОМИНИ ТАШХИСЛАШ, ҚИЁСИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....</p> <p>15. Азизова Раъно Баходировна, Султонова Дилбар Азамат кизи КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ.....</p> <p>16. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА КЕЛИБ ЧИҚҚАН ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИ ТАШХИСЛАШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....</p> <p>17. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ БОШ ОҒРИҚЛАРИДА БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШГА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....</p> <p>18. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Нурова Зарнигор Хикматовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИОДЕ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....</p>	<p>6</p> <p>11</p> <p>16</p> <p>21</p> <p>24</p> <p>29</p> <p>33</p> <p>38</p> <p>41</p> <p>51</p> <p>59</p> <p>63</p> <p>66</p> <p>69</p> <p>72</p> <p>77</p> <p>81</p> <p>84</p>
--	--

УДК: 616.8-005

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Охунджанова Мадина Зафаровна
Бухоро давлат тиббиёт институти

ИНСУЛЬТЛАРДАН КЕЙИНГИ ОҒРИҚ СИНДРОМИНИ ТАШХИСЛАШ, ҚИЁСИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7112735>

АННОТАЦИЯ

Инсулт бутун дунёда ногиронликнинг кўп учрайдиган сабабларидан бири бўлиб, инсултдан кейинги оғриқ синдромида тикловчи даво чоралари замонавий неврология олдида турган муҳим илмий- амалий вазифалардан биридир. Мақолада инсултдан кейинги оғриқ синдроми патогенези, диагностикаси ва даволашга оид адабиётлар тахлили келтирилган.

Калит сўзлар: инсулт, оғриқ, хавф омиллари, патогенез.

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Охунджанова Мадина Зафаровна
Бухарский государственный медицинский институт

ДИАГНОСТИКА, СРАВНИТЕЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОСЛЕ ИНСУЛЬТОВ

АННОТАЦИЯ

Инсулт является одной из наиболее распространенных причин инвалидности во всем мире, а восстановительные лечебные мероприятия при постинсультном болевом синдроме являются одной из важных научных и практических задач, стоящих перед современной неврологией. В статье представлен краткий обзор литературы по патогенезу, диагностике и лечению постинсультного болевого синдрома.

Ключевые слова: инсулт, боль, факторы риска, патогенез.

Khadjjeva Dilbar Tadjievna
Okhunjanova Madina Zafarovna
Bukhara State Medical Institute

DIAGNOSIS, COMPARATIVE DIAGNOSIS AND PREVENTION OF PAIN SYNDROME AFTER STROKES

ANNOTATION

Stroke is one of the most common causes of disability all over the world, and restorative treatment measures in post - stroke pain syndrome are one of the important scientific and practical tasks facing modern neurology. The article presents a summary of the literature on the pathogenesis, diagnosis and treatment of post-stroke pain syndrome.

Keywords: stroke, pain, risk factors, pathogenesis.

Мавзунинг долзарблиги: XX асрнинг иккинчи ярмида соғлиқни сақлаш олдида ноинфекцион касалликлар, жумладан биринчи навбатда юрак- қон томир тизими касалликлари катта хавф туғдирди. Бу ҳолатни катта ёшли аҳоли ногиронлиги ва ўлим даражаси юқорилиги билан изохлаш мумкин. Сўнгги йилларда касаллик ёшарганлигини кузатишимиз мумкин. Европада ҳар йили ЮҚТКларидан 3 млн. киши вафот этади, АҚШда бу кўрсаткич 1 млн., ЮҚТК дан вафот этганларнинг ¼ қисми 65 ёшдан катталардир [1;2;5]. Инсулт глобал эпидемия бўлиб, аҳоли соғлиги ва ҳаётига катта хавф туғдиради. Бутун дунёда ҳар йили 6 млн. янги инсулт ҳолати кузатилади. кейинги йилларда инсулт сони миокард инфарктидан 2-3 баробар ошди. Ҳаёт тарзига тўхталадиган бўлсак, инсулт хавфи бевосита касбий фаолиятга боғлиқ эмас. Статистикага кўра, инсулт олгунга қадар

беморларнинг 30% юқори ақлий фаоллик, 31-33% жисмоний меҳнат, 27-29% и интеллектуал ва жисмоний фаолликни бирга олиб борганлар. Инсултнинг ёш билан боғлиқлиги эса 55 ёшдан кейин хавф даражаси ошади, келгусидаги ҳар ўн йилда икки баробар ошади. Статистик маълумотларга кўра инсулт ўтказганларнинг 10-13% и тўлиқ тузалади, қолганлари вафот этади ёки ногирон бўлиб қолади. 31%и ўзгалар кўмагига муҳтож бўлиб, 20%и мустақил юра олмайди (Инсултга қарши кураш миллий жамияти маълумотлари). Инсултдан ўлим даражаси пасайишига қарамай (ривожланган давлатларда 37%, ривожланаётган давлатларда 20%), инсулт оқибатида келиб чиқаётган ногиронлик даражаси ортиб бормоқда [3;4;5;10]. Бугунги кунга келиб, дунё миқёсида 15 млндан ортиқ инсулт билан касалланганлар бўлса, уларнинг 5 млн нафари узок муддатли ногиронликка учрамоқда,

айни меҳнатга лаёқатли ёшда ногиронликнинг келиб чиқиши мазкур муаммонинг муҳим тиббий- ижтимоий аҳамиятга эгалигини кўрсатади. Инсултдан кейинги биринчи йилда касалланганларнинг атиги 20%и ишга қайтади, 31% и ўзгалар кўмагига муҳтож бўлади, 20%и мустақил ҳаракатлана олмайд, 55%и ҳаёт сифатидан қониқмайди. Бу ҳолат мамлакат иқтисодиёти, аҳоли кайфиятига салбий таъсир қилади, касалликни даволаш ва реабилитациясига юқори маблағлар кетади [1;2;5;6;9;11].

Инсултга олиб келувчи хавф омиллари қуйидагилар: нотўғри ҳаёт тарзи: чекиш, алкоголь маҳсулотлари истеъмоли, нотўғри овқатланиш, стресс вазиятлар (дистресс), меҳнат зарарли шароитлари, гиподинамия, моддий- маиший шароитларнинг ёмонлиги, наркотик қабул қилиш, дори воситаларини суистеъмол қилиш, оила мустаҳкам эмаслиги, ёлғизлик, маданият даражаси пастлиги, урбанизация юқори даражаси, ирсий касалликларга мойиллик, дегенератив касалликка мойиллик. Ташқи муҳит ўзгаришлари: ҳаво, тупроқ, сувнинг канцерогенлар ва бошқа зарарли моддалар билан зарарланиши, атмосферадаги кескин ўзгаришлар, гелиокосмик, радиацион, магнит ва бошқа нурланишларнинг ошиши. Тиббий тизимдаги: профилактик тадбирларнинг самарасизлиги, тиббий хизматнинг сифатсизлиги ва ўз вақтида эмаслиги. Экологик хавф омиллари: атмосфера физик ва кимёвий хусусияти ўзгариши, ҳаво харорати кескин суткалик ўзгаришлари, атмосфера босими ўзгариши, юқори магнит майдонлари юрак- қон томир касалликлари кечишини оғирлаштиради. Ижтимоий хавф омилларига яшаш шароити ёмонлиги, стрессли вазиятлар, гиподинамия қиради. Умуман олганда хавф омилларини ўзгартириб бўладиган ва ўзгартириб бўлмайдиган турларга бўламиз. Коррекциялаб бўлмайдиган хавфга ёшни киритишимиз мумкин. 65 ёшдан кейин инсулт ўсиб боради. Жинс- 30 ёшдан 65 ёшгача эркакларда инсулт юқори фойзаларда учрайди. Ирк-қора танли кишилар оқ танлиларга нисбатан икки баробар кўп инсултга чалинишади, инсултдан ўлим кўрсаткичи ҳам айти шу нисбатни кўрсатади. Генетик омил ҳам коррекциялаб бўлмайдиган хавф омилларига тааллуқлидир.

Инсулт асоратлари касалликнинг ажралмас қисми бўлиб, шикастланиш ўчоғи ва ўлчамига кўра асоратлар кузатилади.асоратлар нафақат касаллик билан, балки инсултдан кейинги бемор ҳолати билан боғлиқдир. Кўпинча салбий асоратлар бемор ҳаракатсизлиги ва узоқ вақт ётоқ ҳолатида қолганлиги билан боғлиқ бўлади. Инсултдан кейинги асосий кузатиладиган асоратлар: паралич ва сезги бузилишлари, нутқ ва югиниш бузилишлари, ақлий фаолликнинг пасайиши, хотиранинг қисман ёки тўлиқ йўқолиши, эмоционал бузилишлар, ҳулқ- атвор бузилишлари, оғриқлар ва бошқа нохуш хислар. Геморрагик ва ишемик инсултлар сабаби, патогенези ва патоморфологик ўзгаришлари турлича эканлигига қарамай резидуал даврда неврологик белгилар ўхшашдир.

Инсултдан кейинги асоратлар бемор жисмоний, руҳий ҳолатига таъсир этади. Шундай вазиятлар бўладики, инсултдан кейин ҳаракат тез тикланади, руҳий ҳолат эса узоқ муддатли коррекцияни талаб этади. Инсулт ва инсултдан кейинги марказий оғриқлар пайдо бўлиш вақти турлича бўлиши мумкин.

Оғриқ инсултдан кейин дарҳол кузатилиши ёки бир неча йиллардан кейин кузатилиши мумкин, бироқ кўп ҳолларда оғриқ инсулт ўтказгандан кейинги биринчи бир неча ойда пайдо бўлади [13]. Оғриқ синдромининг кечроқ пайдо бўлиши оғриққа сабаб бўлиши мумкин бўлган бошқа сабабларни, жумладан такрорий инсултни инкор этишни талаб қилади. Инсултдан кейинги марказий оғриқлар ишемик ва геморрагик инсултлардан кейин пайдо бўлиши мумкин. Ўтказилган тадқиқотларнинг бирида инсултдан кейинги оғриқлар бўлган беморларнинг 13 тадан 4 нафарига мия ичига қон қуйилишидан кейин кузатилганлиги аниқланган [14]. Муаллифлар бу ҳолатда оғриқ сабаби таламулга қон қуйилиши деган хулосага келишган. Невропатик оғриқлар шаклланиши механизмларини тушуниш борасида сезиларли юксалиш бўлишига қарамай, йиғилган маълумотлар қатор экспериментал тадқиқотлар ва клиник маълумотлар орасида туғиладиган саволларга тўлиқ жавоб бериш имконини бермайди. Шундай қилиб, невропатик оғриқ ноцицептив тизим шикастланишлари барча ҳолатларида ҳам кузатилмаслиги мунозараларга сабаб бўлмоқда. Оғриқ пайдо бўлиши учун фақатгина ноцицептив тизим шикастланиши сабаб бўлиши ҳақидаги маълумотлар нотўғрилигини исботлайди, демак оғриқ сезгиси бошқарилиши ва унинг дезорганизациясига олиб келувчи қанақадир бошқа омиллар ҳам мавжудки, уларни аниқлаш вақт талаб қилади [11;12;15].

Инсултдан кейинги марказий оғриқлар патофизиологиясида қуйидагилар муҳим аҳамиятга эга: спиноталамик трактда гиперқўзғалувчанлик ва гиперфаоллик; латерал трактда жойлашган ўчоқ медиал таламусда тормозланиш жараёнини чақиради (тормозланиш назарияси); таламусдаги ўзгаришлар, таламус ўзига хос оғриқ генератори бўлиб, унда тормозловчи ГАМК йўқотилиши кузатилади [8;9;10].

Инсултдан кейинги оғриқлар невропатик оғриқлар бўлиб, невропатик оғриққа қарши курашиш учун медикаментоз ва номедикаментоз усуллардан фойдаланилади. Номедикаментоз усуллардан антиноцицептив тизим фаоллигини кучайтирувчи услублар қўлланилади. Буларга биологик қайта алоқа, тери орқали электронейростимуляция, орқа мия стимуляцияси, физиотерапия, психотерапия қиради. Айрим ҳолларда оғриқсизлантирувчи блокада, ҳамда даволашнинг нейрохирургик усуллари (орқа илдизча чиқиш жойини бузиш)дан фойдаланилади. Нейропатик оғриқлар фармакотерапияси сифатида маҳаллий анестетиклар, марказий мнорелаксантлар, антиаритмик воситалар, антидепрессантлар ва антиконвульсантлар ишлатилади. GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation) ва Оксфорд тадқиқотлари невропатик оғриқларда қуйидаги дори воситалари самарадорлигини тасдиқлади: трициклик антидепрессантлар, серотонин ва норадреналин қайта қамраб олиниши ингибиторлари (СИОЗС), прегабалин, габапентин, энакарбил, бошқа антиконвульсантлар (карбамазепин, окскарбазепин, топирамат, лакосамид, зонизамид), трамадол, опиоид анальгетиклар, каннабиноидлар, 5% лидокаинли пластырь, капсаицин, ботулотоксин А типи, NMDA-рецепторлари антогонистлари, мексилетин [1;2;5;13;15].

Иқтибослар / Сноски / References

1. Баринов А.Н., Ахмеджанова Л.Т., Махинов К.А. Алгоритмы диагностики и лечения невропатической боли при поражении периферической нервной системы // РМЖ. 2016. № 3. С. 154–162.
2. Боголюбов, В.М. Электрическое поле высокой частоты (27,12 МГц) и электросон в реабилитации больных после инсульта в позднем восстановительном периоде / В.М. Боголюбов, З.С. Хостикоева // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2006. – № 3. – С. 3–8.
3. Боголюбов, В.М. Электрическое поле высокой частоты (27,12 МГц) и электросон в реабилитации больных после инсульта в позднем восстановительном периоде / В.М. Боголюбов, З.С. Хостикоева // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2006. – № 3. – С. 3–8.
4. Булекбаева Ш.А., Лисовский Е.В., Ризванова А.Р., Дарибаев Ж.Р. Диагностические шкалы и тесты в нейрореабилитации. Руководство для врачей // Астана: АО «Республиканский детский реабилитационный центр», 2015. -146с
5. Г.Я.Юнгхельзинг, М.Эндреса; пер. с нем. под ред. Л.В.Стаховской.Осложнения и последствия инсультов. Диагностика и лечение ранних и поздних нарушений функций / М. : МЕДпресс-информ, 2017. – 264 с

6. Долгова, Н. Ю. Реабилитационное лечение неврологических больных в условиях санатория / Н. Ю. Долгова, С. А. Воронцов, О. В. Кириченко [и др.] // Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2013. – № 4. – С. 53-56.
7. Зубкова, С. М. Физиологические основы трансцеребральной электротерапии / С.М. Зубкова, В.М. Боголюбов // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2007. – № 3. – С. 3–13.
8. Зубкова, С. М. Физиологические основы трансцеребральной электротерапии / С.М. Зубкова, В.М. Боголюбов // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2007. – № 3. – С. 3–13.
9. Кирьянова, В.В. Морфологические аспекты применения транскраниальных методов физиотерапии в раннем периоде ишемического инсульта / В.В. Кирьянова, Н.В. Молодовская, Е.Н. Жарова // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2019. – № 2. – С. 34-40.
10. Кутлубаев, М. А. Депрессия у пациентов с постинсультной афазией: диагностика и клинические особенности / М. А. Кутлубаев, А. Ф. Насретдинова, Л. К. Фаткуллина [и др.] // Практическая медицина. – 2014. – № 3 (79). – С. 103- 106.
11. Мусаев, А.В. Трансцеребральная физиотерапия ишемических заболеваний головного мозга / А.В. Мусаев, Ф.К. Балакишиева // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2012. – № 6. – С. 3-11.
12. Пугачева В.С. Дифференциальная диагностика геморрагического и ишемического инсульта // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 4-1.
13. Солиев И.М. Инсультдан кейинги реабилитация // "Экономика и социум" №2(93) 2022.
14. Трусов, С.В. Транскраниальная электростимуляция эндорфинных механизмов мозга ТЭС терапия в повседневной деятельности врача общей практики /С.В. Трусов // Электростимуляция 2002: тр. науч.-практ. конф. – М., 2002. – С. 314-318.
15. Хачаянц Н.Ю., Карпов С.М., Апагуни А.Э. Постинсультный болевой синдром (клинический случай) // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4.
16. Khodjjeva D. T., Khaydarov N. K. New Technologies in Treatment of Patients in the Acute Period of Stroke // American Journal of Medicine and Medical Sciences. 2020. С. 393-396
17. Г.С. Рахимбаева, М.К.Атаниязов. Оценка эффективности ганглиозидов при ишемическом мозговом инсульте //“Неврология” илмий –амалий журналы, 2017, №4, С 72-73.
18. Г.С. Рахимбаева, З.А. Акбарходжаева. Современные представления о патогенезе ишемического инсульта // Медицинский журнал Узбекистана №2, 2017. 66-70 стр.
19. G.Rakhimbaeva, Z.Akbarkhodjaeva. Biochemical markers evaluating the efficacy of intra-arterial thrombolysis therapy in stroke // World Congress on Neurology 16-21 September, 2017 Kyoto, Japan.
20. Г.С.Рахимбаева, З.А. Акбарходжаева. Применение тромболитика при инсульте // Вестник Ташкентской медицинской академии №4, 2016. 137-141 стр.
21. Рахимбаева Г.С., Мусаева Ю.А. Рахимбаердиев Ш.Р. Пути прогнозирования ишемического инсульта и транзиторной ишемической атаки с использованием международных шкал // Теоритической и клинической медицины №3 2017
22. Рахимбаева Г.С. Арифджанов Ш.Х. Мирзоев Ж.Б. Роль вторичной ишемии мозга в развитии острого геморрагического инсульта // Научно-практический журнал. Шошилич тиббиёт ахборотномаси том 11, №2. 2018.С 94-100
23. Рахимбаева Г.С. Саидвалиев Ф.С. Атаниязов М.К. Расулова Д.К. Гиязитдинова Э.И. Современные диагностические критерии заболеваний крупных и мелких сосудов мозга при цереброваскулярной патологии, критерии лечебных подходов // Материалы Республиканской научной конференции. Актуальные вопросы диагностики и хирургического лечения хронической сосудисто-мозговой недостаточности Г.Ташкент, 11-12 окт.2016г.С.58
24. G. S. Rakhimbaeva, J. B. Mirzoev. Noninvasive Methods of Neurovisualization in the Diagnostics of Secondary Ischemia at Nontraumatic Intracranial Hemorrhages // American Journal of Medicine and Medical Sciences 2019, 9(1): 28-34
25. Asadullaev Maksud, 2Vakhabova Nargiza, 3Asadullaev Hamidjon. Risk factors and background diseases in different variants of ischemic stroke in the elderly and senile age // International journal on orange technologies. Volume: 02 Issue: 10 | OCT 2020. P 86-88
26. Elyor Tashkenov, Gulnora Rakhimbaeva, Dildusa Abdukadirova. Specific course of the clinical and neurovisual features Of the cerebral stroke caused by reversible cerebral Vasoconstriction syndrome // international journal of pharmaceutical research | oct - dec 2020. P.602-609
27. Ходжиева Д.К., Шодмонова С. К. Хайдарова Д.К. Факторы риска развития ишемического инсульта на фоне инфарктом миокарда // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований №2.2021. 59-63 бет

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000